

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991977>
УДК 331.342.52

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ В ДОУ

О.Г. Костюнькина,

воспитатель,

МБДОУ «Детский сад № 8 «Золотой ключик»»,
село Джирим, Ширинского района, Республики Хакасия

П.А. Зайцева,

учитель начальных классов,

МБОУ «Ширинская СШ № 18»,
с. Шира, Ширинского района, Республики Хакасия

Аннотация: В статье рассмотрены особенности и рекомендации эффективной организации режимных моментов в разновозрастной группе детского сада.

Ключевые слова: режим дня, разновозрастная группа, дети дошкольного возраста, воспитание, формирование умений

REGIME MOMENTS IN THE DIFFERENT AGE GROUP IN THE DOW

O.G. Kostiunkina,

teacher,

MBDOU «Kindergarten No. 8» Golden Key»,
Jirim village, Shirinsky district, Republic of Khakassia

P.A. Zaitseva,

primary school teacher,

MBOU "Shirinskaya secondary school No. 18",
With. Shira, Shirinsky district, Republic of Khakassia

Annotation: The article considers the features and recommendations of the effective organization of regime moments in the kindergarten group of different ages.

Keyword: daily routine, multi-age group, preschool children, education, formation of skills

Как известно, залогом здоровья каждого человека является режим дня. Важное значение играет режим дня в психическом и физическом развитии детей, способствует укреплению их иммунитета.

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, который предусматривает чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов детской деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям детей режим дня укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления [1-3].

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и реальному составу детей в группе. Конечно, это не означает, что нужно устанавливать отдельные режимы для всех возрастных групп и точно соблюдать распорядок времени, указанный в программе для каждого года жизни ребенка. В условиях разновозрастной группы детского сада данное соблюдение не совсем удобно, так как происходит совпадение во времени разных процессов, в связи с этим целесообразно составлять общий режим дня непосредственно для всех детей разного возраста.

При определении общего режима для детей от 3-х до 7-ми лет за основу берется режим среднего возраста и с учетом режима для остальных детей вносятся некоторые изменения в длительность режимных процессов. Важно режимные процессы начинать с младшими детьми, постепенно подключая старших детей, что, соответственно, создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в естественной последовательности, постепенно переходили от одного вида деятельности к другому, не тратили время, к примеру, на ожидание очереди в умывальную комнату [4].

Режим дня включает в себе последовательность действий в организации питания детей, их физического развития, привития социально-бытовых навыков, организации сна, прогулок и т.д.

Каждый новый день начинается в детском саду с утренней гимнастики, продолжительность и содержание которой различны для детей разного возраста, поэтому желательно в разновозрастной группе проводить ее сначала с детьми 3-4-х лет, затем с 5-6-летними детьми. Если нет для этого подходящих условий, то утренняя гимнастика проводится одновременно со всей группой, учитывая разные требования

к качеству, темпу, и, соответственно, продолжительности упражнений. Дети младшего дошкольного возраста выполняют упражнения меньшее количество раз, чем старшие, а от старших детей требуется более точное и качественное выполнение движений [1-5].

Один из важных элементов в режиме детского сада – это организация умывания детей, способствующая привитию устойчивых гигиенических навыков, развитию самостоятельности, воспитанию взаимопомощи. Организация умывания, как правило, проводится дифференцированно, но дети должны усвоить общие для всех правила, включающие постепенный, небольшими группами вход в умывальную комнату, мытье рук сначала младшими детьми, затем старшими, которые помогают им, учат их правильному выполнению всех действий во время умывания.

При организации питания детей учитывается тот факт, что все необходимое для организации питания готовится к тому моменту, когда дети начинают мыть руки: умывание и рассаживание за стол проводить постепенно, начиная с младших детей и тех, которые едят медленно; не задерживать детей после окончания еды; пищу для младших детей готовить заранее (что-то разрезать, развернуть); порядок обслуживания детей и требования воспитателя должны быть едины и постоянны.

Как показывает опыт работы с детьми, при организации одевания в разновозрастных группах внимание воспитателей обращается в первую очередь на малышей, которых приучают раздеваться сидя на стульях, в определенной последовательности, без лишней суеты, торопливости и шалостей, а старшие дети помогают младшим. При сборах на прогулку целесообразно одевать детей постепенно и подгруппами отсылать их с младшим воспитателем на улицу [3].

При формировании у детей культурно-гигиенических навыков, рекомендуется соблюдать принцип постепенности – от простого к сложному, использовать индивидуальный подход к каждому ребенку, подбирать подходящую методику педагогического воздействия, создавать благоприятную обстановку для формирования навыков личной гигиены.

В процессе организации прогулки, также, как и в помещении, следует заботиться о том, чтобы все дети были заняты, с интересом играли со своими сверстниками и со старшими детьми, трудились,

наблюдали за явлениями окружающей жизни, принимали участие в разнообразной двигательной активности и различных играх.

Длительность дневного сна в разновозрастной группе у младших детей сокращена по сравнению с обычными одновозрастными группами, поэтому особенно важно создать благоприятные условия для быстрого засыпания и спокойного сна детей младшей подгруппы, которых нужно первыми готовить ко сну и укладывать спать. Также нужно позаботиться о четком подъеме детей и закаливающих процедурах. Подъем детей непосредственно после дневного сна происходит в порядке от начала подъема старших детей до постепенного подъема младших детей [5].

При организации совместной и самостоятельной деятельности детей после дневного сна в разновозрастной группе следует сочетать игры и труд с проведением совместных занятий. Важно уделять особое внимание организации самостоятельной деятельности и формированию положительных отношений между детьми разного возраста, отметить разные интересы и возможности детей, уточнить и обогатить их представления, развить умения.

Не менее важное внимание уделяется вечерней прогулке, которая тщательно продумывается и готовится, для того, чтобы детям не было скучно, и они могли бы играть в разнообразные игры, трудиться, наблюдать за окружающим миром, общаться друг с другом и т.д.

Итак, организовать жизнь детей дошкольного возраста в условиях разновозрастной группы детского сада так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом – важнейшая задача педагогов. Умелое и профессиональное использование всех положительных сторон совместного воспитания детей разного возраста будет содействовать формированию в детском коллективе благоприятных взаимоотношений, интереса детей к совместным играм, общим занятиям, коллективной трудовой деятельности. Все это является результатом повседневной и кропотливой работы педагогов, правильной организацией жизни и самостоятельной деятельности детей. Процесс организации питания, умывания, одевания и раздевания детей в условиях разновозрастной группы требует большого мастерства педагогов, четкости и слаженности работы всего обслуживающего персонала, создания спокойной и доброжелательной обстановки, внимательного отношения взрослых ко всем детям, особенно к младшим.

Список литературы

- [1] Аванесов В.Н. Воспитание детей в разновозрастной группе. / В.Н. Аванесов – М., 2017. 240 с.
- [2] Богина Т.Л. Режим дня в детском саду. / Т.Л. Богина, Н.Т. Терехина – М., 2018. 320 с.
- [3] Минкина М.В. Методика работы в разновозрастной группе детского сада. / М.В. Минкина – М., 2016. 210 с.
- [4] Соловейчик С.Л. Педагогика для всех. / С.Л. Соловейчик – М., 2017. 240 с.
- [5] Воспитание детей в условиях детского сада / Под редакцией Нечаевой В.Г. – М., 2018. 358 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Avanesov V.N. Raising children in a mixed age group. / V.N. Avanesov – M., 2017. 240 p.
- [2] Bogina T.L. Daily routine in kindergarten. / T.L. Bogina, N.T. Terekhina – M., 2018. 320 p.
- [3] Minkina M.V. Methods of work in a multi-age group of kindergarten. / M.V. Minkina – M., 2016. 210 p.
- [4] Soloveichik S.L. Pedagogy for everyone. / S.L. Soloveichik – M., 2017. 240 p.
- [5] Raising children in a kindergarten / Edited by Nechaeva V.G. – M., 2018. 358 p.

© *О.Г. Костюнькина, П.А. Зайцева 2023*

Поступила в редакцию 07.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Костюнькина О.Г. Зайцева П.А. Режимные моменты в разновозрастной группе в ДОУ // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 76-80. URL: <https://ip-journal.ru/>